

Onderpresteren, begaafdheid en leerling- en groepsmerken in het basisonderwijs¹

SAMENVATTING

In dit artikel staat het onderpresteren van leerlingen in het basisonderwijs centraal. Onderpresteren is opgevat als de discrepantie tussen intelligentie en schools presteren op het gebied van taal en rekenen. Met behulp van secundaire analyse van longitudinale gegevens uit de grootschalige PRIMA-cohortstudie zijn drie vragen beantwoord: 1) Hoe groot is de groep onderpresteerders? 2) Op welk moment begint (en eventueel eindigt) het onderpresteren? 3) Met welke leerling- en klaskenmerken hangt het onderpresteren samen? De analyse heeft betrekking op bijna 5800 leerlingen die in de jaren 2000, 2002 en 2004 in de groepen 4, 6 en 8 zaten. De resultaten laten zien dat er qua taal bij circa 20% en wat betreft rekenen bij 16% van de leerlingen sprake is van onderpresteren. Met name hoogbegaafde leerlingen gaan in de loop van hun schoolloopbaan onderpresteren. Tevens is er een aantal relaties tussen onderpresteren en andere leerlingkenmerken vastgesteld. De bevindingen maken duidelijk dat er zich nog een reservoir aan verborgen talent bevindt in het basisonderwijs.

1 Achtergronden en probleemstelling

In het onderwijs worden wat betreft 'onderpresteren' drie verschillende operationalisaties onderscheiden (Reis & McCoach, 2000): 1) de discrepantie tussen potentie (of 'ability') en prestaties ('performance'); 2) de discrepantie tussen de voorspelde en feitelijke prestaties; 3) het onvermogen een latente potentie te ontwikkelen of te gebruiken (zonder dat daarbij wordt gerefereerd aan een extern criterium). De meest gehanteerde definitie

is de eerste: het verschil tussen potentie en presteren. Hierbij wordt potentie doorgaans gemeten met behulp van een intelligentietest en presteren met een of meerdere prestatietoetsen.

Onderpresteren blijkt meestal geassocieerd met etnische herkomst (i.c. niet-Westerse migranten), sociaal milieu (i.c. arbeidersmilieu) of geslacht (meisjes, meer recentelijk: jongens) (bv. Hoover-Schultz, 2005; Van Langen & Driessen, 2006). De oorzaken hiervan kunnen liggen in discrepanties tussen thuis- en schooltaal, uiteenlopende waardensystemen, cultureel bepaalde verschillen in opvoeding en onderwijsondersteunend thuisklimaat, en stereotypering door leerkrachten of docenten. De relatie tussen onderpresteren en begaafdheid wordt minder vaak gelegd (zie echter Mooij, 1991; Onderwijsraad, 2004). Dat heeft deels te maken met het gebrek aan overeenstemming over de definiëring en operationalisatie van het begrip 'begaafdheid'. Meestal vindt operationalisatie hiervan plaats op basis van de uitslag van een intelligentietest, maar het gebeurt ook op grond van prestatietoetsen en aanbevelingen van leerkrachten of andere onderwijsprofessionals (Brown e.a., 2005; Cigman, 2006; Strand, s.a.). Dat er weinig aandacht is voor de relatie tussen onderpresteren en begaafdheid heeft daarnaast te maken met het (onterechte) idee dat begaafde kinderen zichzelf wel weten te redden en geen extra hulp nodig hebben (Hoogeveen, Van Hell, Mooij & Verhoeven, 2005; Kieboom, s.a.).

Ten gevolge van deze verschillen in operationalisatie van zowel 'onderpres-

teren' als 'begaafdheid', bestaat er weinig consensus over de omvang van de groep onderpresterende begaafde kinderen (Matthews & McBee, 2007). Volgens Pirozzo (1982) presteert ongeveer de helft van de leerlingen die qua intellectuele capaciteiten tot de bovenste 5% horen onder hun niveau wat betreft schoolse vaardigheden. Hoover-Schultz (2005) stelt dat tot 50% van de begaafde kinderen onderpresteert. Seeley (1993) schat dat 15 tot 40% van de begaafde leerlingen het risico loopt op school te mislukken of significant onder te presteren. Volgens Neisser e.a. (1996) bedraagt de correlatie tussen intelligentie en schools presteren (slechts) .50; Anderson en Keith (1997) komen tot een wat hogere correlatie, namelijk .67. Reis en McCoach (2000) wijzen er overigens op dat een deel van deze niet-perfekte samenhang op het conto van methodologisch-statistische factoren dient te worden geschreven. Zij noemen bijvoorbeeld meetfouten ten gevolge van de onbetrouwbaarheid van tests, de heterogeniteit van het criterium (onvergelijkbaarheid van scores over inhoudelijke domeinen), en de beperkte reikwijdte van de predictoren (niet alle aspecten van presteren worden gemeten).

Baker, Bridger en Evans (1998) onderscheiden drie verklaringsmodellen voor het onderpresteren van begaafde leerlingen (zie ook Van Gerven, 2002; Van Eijl, Wientjes, Wolfensberger & Pilot, 2005; Kieboom, s.a.; Matthews & McBee, 2007; Mooij, 1992). Volgens het eerste 'individuele model' liggen de wortels voor het onderpresteren in het kind zelf. Onderpresteren wordt dan vooral toegeschreven aan motivationele, emotionele en gedragsproblemen. Met name zouden onderpresteerders een zwakker zelfconcept hebben; ook worden faalangst en perfectionisme genoemd. Het tweede 'gezinsmodel' legt de oorzaak voor onderpresteren bij de relaties en interacties binnen het gezin. Sommige gezinnen zouden opgroeiende kinderen onvoldoende structuur bieden en onder-

steunen. Daarbij stralen de betreffende ouders dubbele boodschappen uit wat betreft het belang dat ze toekennen aan presteren. Volgens het derde 'schoolmodel' bestaat er een discrepantie tussen de specifieke behoeften van het begaafde kind en de wijze waarop de school daaraan tegemoetkomt, ofwel tussen de leerstijl van het kind en de pedagogisch-didactische aanpak van de school. Begaafde kinderen worden vaak geconfronteerd met een inflexibel curriculum, groepen die louter zijn samengesteld op basis van leeftijd, en het ontbreken van systematiek in verrijkings- of versnellingsmogelijkheden. Een rol speelt ook dat veel leraren onvoldoende in staat zijn begaafdheid te herkennen of daar op een stereotype wijze op reageren, bijvoorbeeld door veel minder waardering uit te spreken voor het werk van begaafde leerlingen. Binnen dit schoolmodel moet ook de invloed van leeftijdsgenoten ('peers') worden genoemd. Slimme kinderen hebben niet altijd een hoge sociale status onder klasgenoten en zouden zich daarom aanpassen aan het anti-intellectuele klimaat in de klas. Leerlingen en docenten in het Nederlandse voortgezet onderwijs rapporteren bijvoorbeeld ook diverse vormen van geweld tegen leerlingen vanwege het leveren van hoge schoolprestaties (Mooij, 2007a).

Voor zover er in het onderwijs wordt ingespeeld op de problematiek van onderpresteren en begaafdheid gebeurt dat via counseling van het kind of het gezin waartoe het behoort, of via onderwijskundige interventies (Reis & McCoach, 2000). Wat dit laatste betreft kan gedacht worden aan parttime of fulltime aparte 'plusklassen', met een hogere leraar-leerlingratio, alternatieve instructiewijzen, meer differentiatie en keuzemogelijkheden, meer controle door de leerlingen zelf, en stimulering van uiteenlopende leerstrategieën (zie ook Drent, 2002; Kieboom, s.a.).

Deze benaderingen zijn nauwelijks geëvalueerd, en als dat al gebeurt betreft het vaak kwalitatieve casestudies die nauwelijks generalisatie toelaten (Matthews & McBee, 2007). Uit internationale evaluatiestudies volgt dat de methodologisch adequate interventies met name cognitieve effecten en wisselende sociaal-emotionele effecten op leerlingen hebben (Hoogeveen, Van Hell, Mooij & Verhoeven, 2005). In recent onderzoek in Nederland worden negatieve effecten van extra verrijking via 'plusklassen' gevonden, terwijl positieve effecten worden vastgesteld van de belangstelling van ouders voor de schoolloopbaan en de vorderingen van hun kinderen (Mooij, Hoogeveen, Driessen, Van Hell & Verhoeven, 2007).

Omdat de aandacht voor de groep (hoog) begaafden pas laat op gang is gekomen, bestaat behoefte aan inzicht in eventuele risico-ontwikkelingen in met name deze groep. Een specifiek probleem daarbij betreft het onderpresteren, ofwel het lager presteren dan volgens de individuele capaciteiten mogelijk zou zijn. Over deze problematiek bestaat nog veel onduidelijkheid, vooral wanneer het gaat over eventuele ontwikkelingen in onderpresteren over de tijd (Matthews & McBee, 2007). Met behulp van gegevens die zijn verzameld in het grootschalige PRIMA-cohortonderzoek is het mogelijk daar meer zicht op te krijgen. Daarmee krijgen we ook een indruk van de aanwezigheid van verborgen talent. Concreet willen we drie vragen beantwoorden: 1) Hoe groot is de groep onderpresteerders? 2) Op welk moment begint (en eventueel eindigt) het onderpresteren? 3) Met welke leerling- en klaskenmerken hangt het onderpresteren samen?

Hierna besteden we eerst aandacht aan de databestanden die we voor onze analyses hebben gebruikt en de variabelen die we onderscheiden. Daarna presenteren we de resultaten van de analyses. We sluiten af met conclusies en een discussie.

2 Databestanden en variabelen

2.1 Het PRIMA-cohortonderzoek

We maken gebruik van gegevens van het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA). Dit betreft een grootschalig, longitudinaal onderzoek onder circa 600 basisscholen en 60.000 leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8. Een eerste meting van PRIMA heeft plaatsgevonden in het schooljaar 1994/95. Het onderzoek is daarna tot 2004/05 tweejaarlijks herhaald. Informatie is verzameld bij directies, groepsleerkrachten, leerlingen en hun ouders (Driessen, Van Langen & Vierke, 2006).

PRIMA kent een zogenoemde referentiesteekproef die representatief is voor alle Nederlandse basisscholen en een aanvullende steekproef die scholen bevat met veel (allochtone en autochtone) achterstandsleerlingen. Deze laatste steekproef is toegevoegd om ook betrouwbare uitspraken te kunnen doen over subcategorieën van leerlingen die in de representatieve steekproef met relatief geringe aantallen zijn vertegenwoordigd. Bovendien geeft deze steekproef een beter beeld van de typische allochtone leerlingen, die in werkelijkheid meestal ook geconcentreerd zitten op dergelijke achterstandsscholen.

Ten behoeve van een longitudinale, secundaire analyse maken wij gebruik van de drie laatste PRIMA-metingen uit 2000/01, 2002/03 en 2004/05. We richten ons op de groepen 4, 6 en 8. Concreet wordt van een leerling die in 2000 in groep 4 zit nagegaan of er sprake is van onderpresteren; vervolgens wordt dat van dezelfde leerling twee, respectievelijk vier jaar later (wanneer die dus in groep 6, respectievelijk groep 8 zit) nogmaals bepaald. Omdat hier representativiteit niet aan de orde is, zijn we uitgegaan van de totale PRIMA-steekproeven. Het betreft in totaal (maximaal) 5791 leerlingen. Deze leerlingen hebben dus aan alle drie de metingen deelgenomen.

2.2 Variabelen

Hierna volgt een korte toelichting op de operationalisatie van de verschillende kenmerken. Voor een uitgebreide verantwoording verwijzen we naar Driessen, Van Langen en Vierke (2002, 2004, 2006).

Persoonskenmerken

Sekse: (1) jongen, (2) meisje; loopbaanverloop: (1) vertraagd, (2) normaal, (3) versneld.

Gezinsstructurele kenmerken

Opleiding ouders: (1) lo, (2) lbo, (3) mbo, (4) hbo/wo; etnische herkomst: (1) Nederlands, (2) gemengd Nederlands-allochtoon, (3) Surinaams/Antilliaans, (4) Turks, (5) Marokkaans, (6) overig allochtoon.

Intelligentie

In de groepen 4, 6 en 8 zijn twee non-verbale intelligentietests afgenomen, Figuren en Exclusie (Batenburg & Van der Werf, 2004). De keuze voor non-verbale tests is erop gericht mogelijke bias naar allochtone leerlingen toe te vermijden. Beide subtests behoren tot het domein 'ruimtelijke intelligentie' en tonen veel verwantschap met de RAKIT-onderdelen Closure en Exclusion; vgl. Te Nijenhuis, Tolboom, Resing & Bleichrodt, 2004). De tests verschillen per groep. Er zijn steeds somscores (i.c. het aantal goed gemaakte opgaven) berekend voor de twee subtests samen.

Taal- en rekenvaardigheid

In de onderzochte groepen zijn door het Cito ontwikkelde taal- en rekentoetsen afgenomen. De scores op de toetsen zijn na een kalibratieprocedure omgezet naar zogenoemde vaardigheidsscores. Dit houdt in dat de scores op één schaal zijn gebracht en over de groepen en metingen heen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Gedrag en houding

De groepsleerkrachten hebben hun leerlingen op hun gedrag en houding beoordeeld.

Ze hebben daartoe een serie uitspraken gescoord in termen van (1) 'beslist onwaar' tot (5) 'beslist waar'. Op basis van factor- en betrouwbaarheidsanalyse zijn voor elk van de groepen identieke schalen geconstrueerd: werkhouding, (sociaal) gedrag, discipline noodzakelijk, zelfvertrouwen, welbevinden, populariteit in de klas, en relatie met leerkracht. De interne consistentie (alpha) was voor alle schalen $> .80$. De schaalesscores zijn berekend als het gemiddelde van de samenstellende items.

Begaafdheid

Aansluitend bij de internationale literatuur hebben we voor de operationalisatie van begaafdheid drie invalshoeken gehanteerd, namelijk begaafdheid vanuit het perspectief van intelligentie, taalvaardigheid en rekenvaardigheid (bijv. Hewston e.a., 2005; Strand, s.a.). Bij de indeling in begaafdheidscategorieën, die is gebaseerd op de scores op de intelligentietests en taal en rekentoetsen, is gestreefd naar de volgende categorieën: (1) hoogbegaafd: 2.5%, (2) begaafd: 7.5%, (3) bovengemiddeld: 15%, en (4) (onder)gemiddeld: 75%. Voor deze indeling vormt de scoreverdeling uit 2000 het ijkpunt; van daaruit is deze score vertaald naar die van 2002 en 2004 (de zogenoemde indexmethode).

Onderpresteren

Onderpresteren is in navolging van onder meer Reis en McCoach (2000) bepaald door het verschil te berekenen tussen de gestandaardiseerde intelligentie- en taal- respectievelijk reken scores. Bij een verschil van één standaarddeviatie of meer wat betreft verwachte taal- of rekenprestatie gaan we uit van onderpresteren. Gekozen is voor een verschil van ten minste één standaarddeviatie, omdat dat op een relevant verschil duidt. We hebben twee invalshoeken onderscheiden, namelijk absoluut onderpresteren, ofwel het absolute verschil van individuele leerlingen binnen de hele steekproef, en relatief onder-

presteren, ofwel de relatieve positie van een leerling ten opzichte van de andere leerlingen in de groep (i.c. klas).² Dit laatste is bijvoorbeeld van belang om te achterhalen of er eventueel invloeden zijn van de andere leerlingen binnen de groep: trekken ze het niveau van een leerling omhoog of omlaag, en waar heeft dat mee te maken?

Groepskenmerken

Op groepsniveau hebben we variabelen geconstrueerd die een indruk geven van de sociale, etnische en cognitieve samenstelling van de leerlingenpopulatie. Het betreft geaggregeerde gemiddelden en standaarddeviaties; de laatste geven een indruk van de spreiding van het kenmerk binnen de groep. De variabelen weerspiegelen de volgende maten: groeps-grootte; percentage allochtone leerlingen; percentage kinderen van laagopgeleide ouders; gemiddeld intelligentieniveau; spreiding intelligentieniveau; gemiddeld prestatieniveau taal en rekenen; en spreiding prestatieniveau.

3 Resultaten

3.1 Absoluut en relatief onderpresteren

In Tabel 1 presenteren we een overzicht van het absoluut en relatief onderpresteren, met een uitsplitsing naar groep.

De percentages onderpresteerders zijn over de groepen heen vrij stabiel; voor taal gaat het steeds om rond de 20% en voor rekenen om 16%. Onderpresteren qua taal komt dus vaker voor dan onderpresteren qua rekenen. Mogelijk ligt hier een relatie met het feit dat de intelligentietests non-verbale tests betreffen.

3.2 Achtergronden van onderpresteren

Hoe verhoudt zich nu onderpresteren ten opzichte van begaafdheid? In Tabel 2 hebben we de percentages leerlingen die onderpresteren vanuit het taal- en rekenperspectief samengebracht. Hierbij is taalbegaafdheid gekoppeld aan onderpresteren qua taal ten opzichte van intel-

TABEL 1 Frequentie absoluut en relatief onderpresteren, naar groep (in %)

Onderpresteren ten opzichte van		Groep 4	Groep 6	Groep 8	n=100% (min.)
Absoluut	Taal	19	21	20	5587
	Rekenen	15	17	16	5314
Relatief	Taal	18	20	18	5489
	Rekenen	15	16	14	5313

TABEL 2 Frequentie absoluut en relatief onderpresteren, naar groep en begaafdheids-categorie (in %)

	Groep 4				Groep 6				groep 8			
	Absoluut		Relatief		Absoluut		Relatief		Absoluut		Relatief	
	Taal	Rek.										
Hoogbegaafd	0	0	0	0	6	2	9	1	13	9	12	4
Begaafd	0	0	1	0	12	4	14	4	10	5	12	4
Bovengemiddeld	1	0	5	4	18	7	17	8	15	10	17	10
(Onder)gemiddeld	28	20	25	19	24	21	22	19	23	19	20	18
<i>Eta</i>	.32	.24	.27	.22	.14	.19	.10	.16	.12	.14	.08	.14

ligentie, en rekenbegaafdheid aan onderpresteren qua rekenen ten opzichte van intelligentie.

De tabel maakt duidelijk dat onderpresteren in groep 4 zich met name voordoet binnen de categorie (onder)gemiddelden en nauwelijks of niet in de hogere begaafdheidsranges. In de categorie bovengemiddeld begaafden doet onderpresteren zich in relatief opzicht – dus binnen een groep – verhoudingsgewijs wel vaker voor dan in absoluut opzicht, dus ten opzichte van de totale steekproef. In groep 6 en 8 doet het onderpresteren zich echter ook in aanzienlijke mate voor bij de andere begaafdheids-categorieën, bij taal overigens meer dan bij rekenen. In groep 8 wordt bijvoorbeeld van 13% van de hoogbegaafde leerlingen verwacht dat ze, gezien hun intelligentiescore, een hogere score voor taal zouden hebben. Onderpresteren beperkt zich dus in groep 4 tot de (onder)gemiddelde leerlingen, maar

in groep 6 en vooral groep 8 hebben alle begaafdheids-categorieën er mee te maken.

Ook voor de leerling- en gezinskenmerken zijn we voor elk van de drie groepen 4, 6 en 8 nagegaan of er verschillen bestaan tussen de onderscheiden categorieën. Omdat de resultaten tussen de drie groepen nauwelijks verschillen, beperken we ons hier tot die van groep 4; zie Tabel 3.

Als we naar de gegevens in Tabel 3 kijken, dan zien we dat er qua absoluut onderpresteren ten aanzien van taal geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Ten aanzien van rekenen zijn die er wel: bijna twee keer zoveel meisjes als jongens presteren lager dan we zouden verwachten op basis van hun intelligentie. Wat betreft het loopbaanverloop blijkt dat er qua taal onder de vertraagden het vaakst sprake is van onderpresteren; qua rekenen zijn de verschillen veel kleiner. Dat geldt evenzeer wat betreft het ouderlijk opleidingsniveau:

TABEL 3 Frequentie absoluut en relatief onderpresteren in groep 4, naar leerling- en gezinskenmerken (in %)

		Absoluut		Relatief	
		Taal	Rek.	Taal	Rek.
Sekse	Jongen	20	10	20	10
	Meisje	18	19	17	19
	<i>Eta</i>	.02	.14	.04	.13
Loopbaan	Vertraagd	26	19	23	18
	Normaal	18	14	17	14
	Versneld	16	13	8	11
	<i>Eta</i>	.08	.06	.07	.05
Opleiding	Lo	34	17	22	16
	Lbo	21	17	19	16
	Mbo	17	14	17	15
	Hbo/wo	14	13	17	13
	<i>Eta</i>	.15	.05	.04	.04
Etniciteit	Nederlands	15	13	17	14
	Gemengd	16	17	12	14
	Surinaams/Antilliaans	16	16	13	15
	Turks	46	20	33	17
	Marokkaans	25	17	15	14
	Overig allochtoon	29	18	22	18
	<i>Eta</i>	.23	.06	.13	.03

bij een relatief groot deel van de kinderen van ouders met maximaal lager onderwijs is er sprake van onderpresteren qua taal; qua rekenen zijn de verschillen klein. Met betrekking tot de etnische herkomst vallen vooral de Turkse kinderen sterk op: bij bijna de helft van hen is er qua taal sprake van onderpresteren. Verschillen tussen absoluut en relatief onderpresteren doen zich vooral voor bij de vergelijking naar etniciteit en, meer specifiek, onderpresteren qua taal van de Turkse en Marokkaanse leerlingen. Ten opzichte van de totale steekproef ('absoluut onderpresteren') is er bij beide groepen veel vaker sprake van onderpresteren dan ten opzichte van de eigen klas ('relatief onderpresteren'). Waarschijnlijk heeft dat te maken met het gegeven dat de Turkse en Marokkaanse leerlingen vaak geconcentreerd zitten in klassen met veel leerlingen van dezelfde allochtone groepen, die ook met taalproblemen kampen.

3.3 Ontwikkelingen in onderpresteren

Onderpresteren, zoals hier geoperationaaliseerd, kan te maken hebben met toevallige omstandigheden tijdens de afname van de tests en toetsen. Omdat we beschikken over gegevens over drie metingen, kunnen we voor individuele leerlingen een patroon maken dat zowel een indicatie geeft van de frequentie van onderpresteren, als van het tijdstip waarop dat gebeurt (in groep 4, 6 of 8, en combinaties daarvan). Op die wijze kunnen we een deel van de toevalligheden (meetfouten) uitsluiten en nagaan hoe stabiel of structureel het onderpresteren is. De categorieën

die we onderscheiden zijn: (1) nooit, (2) eerst niet, later wel, (3) wisselend, (4) eerst wel, later niet meer, (5) altijd. In Tabel 4 laten we de verdelingen zien, met een uitsplitsing naar absoluut en relatief onderpresteren.

De tabel laat zien dat er gedurende de fase van groep 4 tot en met groep 8 bij circa tweederde van de leerlingen geen sprake is van onderpresteren bij rekenen; bij taal gaat het om 60%. Bij taal en rekenen is er bij circa 10% van de leerlingen eerst wel sprake van onderpresteren, maar later niet meer, terwijl het omgekeerde ook bij circa 10% van de leerlingen het geval is. Dit betekent dus dat onderpresteren ongeveer even vaak in een lagere groep begint en in de hogere groep is gestopt, als omgekeerd. Dit is daarmee dus op individueel niveau een belangrijke nuancering van het algemene overzicht in Tabel 1, waaruit volgde dat het percentage onderpresteerders over de groepen heen vrij constant is. Bij 3% van de leerlingen is er in alle drie de groepen sprake van onderpresteren in taal en in rekenen; er kan hier gesproken worden van structureel onderpresteren.³

Met behulp van variantie-analyse zijn we nagegaan welke samenhangen er bestaan tussen deze vijfdeling van onderpresteren en de leerling-, gezins- en groepskenmerken. In Tabel 5 presenteren we eerst het complete overzicht van de samenhangen met betrekking tot absoluut onderpresteren vanuit het perspectief intelligentie-taal.

TABEL 4 Frequentie en tijdstip van absoluut en relatief onderpresteren in de periode groep 4-6-8 (in %)

Onderpresteren ten opzichte van		Nooit	Niet-wel	Wisselend	Wel-niet	Altijd	n=100%
Absoluut	Taal	59	13	12	13	3	5166
	Rekenen	67	12	9	10	3	4815
Relatief	Taal	60	13	11	13	3	5160
	Rekenen	68	11	9	10	2	4808

TABEL 5 Samenhangen absoluut onderpresteren en leerling-, gezins- en groepskenmerken, vanuit het perspectief intelligentie-taal (in % en gemiddelden)

		Intelligentie-taal								
		Nooit	Niet-wel	Wisselend	Wel-niet	Altijd	Tot.	Eta		
<i>n</i>		3036	677	629	648	176	5166			
Intelligentie Taal Rekenen	Hoogbegaafd	8	8	12	28	26	12	.21	**	
	Begaafd	5	5	7	12	14	6	.11		
	Bovengemiddeld	14	16	19	23	24	17	.09		
	(Onder)gemiddeld	72	71	63	37	36	65	.27	**	
	Hoogbegaafd	8	6	3	0	0	6	.13		
	Begaafd	15	8	8	0	0	11	.18	*	
	Bovengemiddeld	19	17	14	1	1	15	.18	*	
	(Onder)gemiddeld	58	69	75	99	99	68	.32	**	
	Hoogbegaafd	3	2	2	3	0	3	.04		
Begaafd	12	9	7	9	6	10	.06			
Bovengemiddeld	14	10	12	14	11	13	.04			
(Onder)gemiddeld	71	78	79	74	83	74	.08			
Sekse	Jongen	50	48	51	51	57	50	.03		
	Meisje	50	52	49	49	43	50	.03		
Loopbaan	Vertraagd	16	24	24	21	39	19	.13		
	Normaal	81	74	74	77	60	78	.11		
Opleiding	Versneld	3	2	2	2	1	2	.03		
	lo	8	16	16	19	27	12	.16	*	
	Lbo	25	28	28	26	33	26	.04		
	Mbo	38	34	33	33	32	36	.05		
Etniciteit	Hbo/wo	29	22	23	22	9	26	.10		
	Nederlands	76	63	62	60	37	69	.20	*	
	Gemengd	5	4	4	4	2	4	.02		
	Surinaams/Antilliaans	3	3	4	2	3	3	.04		
	Turks	4	13	12	14	33	9	.23	**	
Marokkaans	7	10	10	10	11	8	.06			
Overig allochtoon	6	7	7	10	14	7	.07			
Prestaties	Intelligentie	27	27	28	31	32	28	.30	**	
	Taal	1055	1046	1038	1015	1007	1045	.42	**	
	Rekenen	69	67	67	69	66	69	.09		
Houding en gedrag	Werkhouding	3.5	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	.08		
	Gedrag	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	.06		
	Discipline	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	.09		
	Zelfvertrouwen	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	.06		
	Welbevinden	4.1	4.1	4.0	4.1	4.0	4.1	.07		
	Populariteit	3.7	3.7	3.5	3.7	3.6	3.7	.07		
	Relatie leerkracht	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	.08		
Groeps- Kenmerken	Groepsgrootte	21	20	21	20	20	21	.06		
	% Allochtone leerlingen	22	28	32	33	45	26	.18	*	
	% Laagopgeleid	37	42	45	45	52	40	.16	*	
	Gemiddeld iq-niveau	27	27	27	28	27	27	.06		
	<i>sd</i> iq-niveau	5	5	5	5	5	5	.03		
	Gemiddeld taalniveau	1046	1042	1039	1034	1028	1042	.24	**	
	<i>sd</i> taalniveau	31	31	31	31	31	31	.05		
	Gemiddeld rekenniveau	68	67	66	67	65	67	.12		
	<i>sd</i> rekenniveau	11	11	11	10	10	11	.07		

Uit tabel 5 blijkt het volgende. Vanuit het intelligentieperspectief bezien bevatten de categorieën 'eerst wel en later niet meer' en 'altijd onderpresteren' relatief veel hoogbegaafde kinderen. Daarentegen bevatten de categorieën 'nooit' en 'eerst niet en later wel' onderpresteren relatief veel (onder)gemiddelde kinderen. Vanuit het taalperspectief zijn er relevante samenhangen voor drie categorieën: de categorie 'nooit onderpresteren' bevat relatief veel begaafde en ook bovengemiddelde leerlingen, terwijl de categorieën 'eerst wel, later niet' en 'altijd onderpresteren' relatief veel (onder)gemiddelde leerlingen bevat. Vanuit het rekenperspectief zijn hier geen verschillen, maar dat is niet onverwacht: het gaat in deze tabel immers om het verschil intelligentie-taal. Bij de hierna volgende tabel 6 waar het verschil intelligentie-rekenen het onderwerp vormt, zien we juist wel samenhangen met rekenen. In tabel 6 zijn alleen die samenhangen opgenomen waarbij de correlatiecoëfficiënt *eta* ten minste .15 bedraagt (ofwel ruim 2% verklaarde variantie).

Verder wordt uit de tabellen 5 en 6 duidelijk dat er qua taal geen sekseverschillen zijn; die zijn er wel wat betreft rekenen. Bij rekenen bevat de categorie 'altijd onderpresterende' leerlingen aanzienlijk meer meisjes, terwijl de categorie 'nooit onderpresterende' leerlingen juist meer jongens telt. Met loopbaanverloop zijn er geen relevante samenhangen; met opleiding ouders is er één samenhang: in de categorie 'qua taal altijd onderpresterende leerlingen' zitten veel meer en in de categorie 'nooit onderpresterende' leerlingen veel minder kinderen van ouders met alleen lager onderwijs. Wat betreft etniciteit valt de positie van Turkse kinderen bij taal op: zij zijn sterk oververtegenwoordigd in de categorie 'altijd onderpresterenden'.

De samenhangen met de gedrags- en houdingskenmerken zijn geen van alle relevant. Ten aanzien van de groepskenmerken zijn er slechts enkele relevante samenhangen. Bij absoluut onderpresteren qua taal bevat de categorie 'altijd onderpresterenden' meer leerlingen in groepen met veel allochtonen en kinderen van laagopgeleide ouders, en zijn

TABEL 6 Samenhangen absoluut onderpresteren en leerling-, gezins- en groepskenmerken, vanuit het perspectief intelligentie-rekenen (in % en gemiddelden)

		Intelligentie-taal								
		Nooit	Niet-wel	Wisselend	Wel-niet	Altijd	Tot.	<i>Eta</i>		
<i>n</i>		3229	570	415	476	125	4815			
Intelligentie	Hoogbegaafd	10	7	12	29	26	12	.19	*	
	(Onder)gemiddeld	68	74	68	32	41	64	.25	**	
	Begaafd	14	5	4	0	0	10	.18	*	
	Bovengemiddeld	17	11	6	0	0	13	.18	*	
Rekenen	(Onder)gemiddeld	65	82	90	100	100	73	.29	**	
Sekse	Jongen	56	42	40	36	27	50	.17	*	
	Meisje	44	58	60	64	73	50	.17	*	
Prestaties	Intelligentie	28	27	27	32	31	28	.26	**	
	Rekenen	72	67	64	60	57	69	.41	**	
Groeps-kenmerken	Gemiddeld rekenniveau	68	67	66	64	64	67	.18	*	

bovendien de gemiddelde taalprestaties aanzienlijk lager.⁴ Bij absoluut onderpresteren qua rekenen scoren de altijd onderpresterende kinderen lager op de rekentoetsen. Er zijn nergens relevante verschillen die te maken hebben met de spreiding qua intelligentie-, taal- en rekenniveau.

4 Conclusies

De centrale vraag van deze studie luidde of er sprake is van een discrepantie tussen begaafdheid vanuit het intelligentieperspectief en het schools presteren in termen van taal- en rekenvaardigheid. Het antwoord op die vraag geeft een indicatie van onderpresteren of verborgen talent in het basisonderwijs, dat wil zeggen het lager presteren qua schoolvorderingen dan op basis van de intelligentiescores verwacht kan worden. Deze vraag is uiteengelegd in drie deelvragen: 1) Hoe groot is de groep onderpresteerders? 2) Op welk moment begint (en eventueel eindigt) het onderpresteren? 3) Met welke leerling- en klaskenmerken hangt het onderpresteren samen?

Allereerst blijkt dat de percentages onderpresteerders over de groepen 4, 6 en 8 heen vrij stabiel zijn; voor taal ligt het aandeel steeds rond de 20% en voor rekenen is het circa 16%.

Onderpresteren qua taal komt dus iets vaker voor dan onderpresteren qua rekenen. Mogelijk heeft dit ermee van doen dat de intelligentietests een non-verbaal karakter hebben. In groep 4 doet onderpresteren zich voornamelijk voor binnen de categorie (onder)gemiddeld begaafde leerlingen; in de groepen 6 en 8 manifesteert onderpresteren zich bij alle begaafdheidscategorieën.

Ter beantwoording van de tweede vraag is nagegaan met welke frequentie er sprake is van onderpresteren en op welk moment (i.c. groep) dat gebeurt. De resultaten laten zien dat er gedurende de periode van groep 4 tot en met groep 8 bij circa twee-

derde van de leerlingen geen sprake is van onderpresteren; bij rekenen komt onderpresteren minder voor dan bij taal. Bij ruim 10% van de leerlingen is er eerst wel sprake van onderpresteren, maar later niet meer; het omgekeerde is ook bij circa 10% van de leerlingen het geval. Bij 3% van de leerlingen is er in alle drie de groepen sprake van onderpresteren, zodat er gesproken kan worden van structureel onderpresteren.

De derde vraag is beantwoord met behulp van analyse van de relaties tussen onderpresteren en leerling- en groeps- of klasgegevens. Wat de samenhangen betreft tussen onderpresteren en leerlingkenmerken blijkt dat er niet veel verschillen zijn tussen de drie onderzochte jaargroepen. Bij rekenen zijn er bijna twee keer zoveel meisjes als jongens die onderpresteren. In hun loopbaan vertraagde leerlingen (zittenblijvers) presteren ook veel vaker onder hun niveau dan normale en versnelde leerlingen, hoewel ook versnelde leerlingen nog duidelijk kunnen onderpresteren. Wat de opleiding van de ouders betreft, zijn het vooral de kinderen van ouders met het laagste opleidingsniveau die onderpresteren, en dan met name met betrekking tot taal. Ook Turkse leerlingen presteren lager dan gelet op hun intelligentie zou worden verwacht, vooral wat betreft hun taalvaardigheid. Dit geldt ten opzichte van de totale steekproef, en minder ten opzichte van de eigen groep. Dit komt wellicht doordat Turkse leerlingen vaak geconcentreerd zijn in scholen en klassen of groepen.

De samenhangen met de gedrags- en houdingskenmerken zijn alle niet relevant. Dit is een opmerkelijke bevinding, want het betekent bijvoorbeeld dat leerlingen die altijd onderpresteren evenveel zelfvertrouwen en dezelfde werkhouding hebben als leerlingen die nooit onderpresteren. Ten aanzien van de groepskenmerken zijn er nauwelijks relevante samenhangen. Bij absoluut

onderpresteren qua taal bevat de categorie 'altijd onderpresterenden' relatief veel leerlingen in groepen met veel allochtonen en kinderen van laagopgeleide ouders en zijn bovendien de gemiddelde taalprestaties aanzienlijk lager. Bij absoluut onderpresteren qua rekenen scoren de 'altijd onderpresterende' kinderen lager op de rekentoetsen. Er zijn nergens relevante verschillen die te maken hebben met de spreiding qua intelligentie-, taal- en rekenniveau. Dit is een aanwijzing dat dergelijke klaskenmerken niet van invloed zijn op onderpresteren; dit neemt niet weg dat mogelijk andere, hier niet-onderzochte, klaskenmerken wél van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld het cognitieve klimaat of de kwaliteit van differentiatie of instructie binnen een klas of groep.

De analyses laten zien dat er zich in het basisonderwijs nog een reservoir aan verborgen talent bevindt dat het verdient tot ontwikkeling te worden gebracht. In de inleiding is al aangegeven dat interventies gericht op het ondervangen van het onderpresteren van (hoog) begaafde leerlingen in Nederland nog niet tot aantoonbaar succes hebben geleid. Dat neemt niet weg dat er aanwijzingen zijn dat sommige aspecten wel relevant zijn. Voor leerkrachten en ouders is het in ieder geval van belang begaafdheid al aan het begin van het basisonderwijs te screenen, zodat er adequaat op de leer-

en ontwikkelingsbehoeften kan worden ingespeeld (Mooij & Smeets, 1997). Voor leerlingen met een of meer achterstanden in taal- of rekenontwikkeling zijn tegenwoordig extra programma's ontworpen en qua beoogde effecten geëvalueerd. Voor (hoog) begaafde leerlingen zijn vanaf het schoolbegin echte veranderingen in het speel-/leeraanbod nodig ter preventie van schoolproblemen. Wanneer er sprake lijkt te zijn van onderpresteren, dienen de leerkrachten samen met ouders en kinderen na te gaan waar de oorzaak ligt. Gaat het om leerlinggebonden fysieke, cognitieve of emotionele beperkingen of handicaps? Zijn er ongunstige factoren in de thuissituatie in het spel? Sluit het onderwijs voldoende aan op het eigene van de leerling qua niveau en werkwijzen? Is verbetering in het functioneren en presteren te bereiken door een combinatie van versnelling en uitdagende leerstof in kleine groepjes leerlingen (zie bijvoorbeeld Mooij, 1991, 1999)? Een adequate interventie houdt rekening met de specifieke oorzaak van het onderpresteren en bouwt voort op de sterkten en interesses van de leerling. Daarbij kan het van groot belang zijn dat bij die interventie niet alleen de leerling en school (leerkrachten en medeleerlingen) maar ook de gezinssituatie wordt betrokken (Baker, Bridger & Evans, 1998; Drent, 2002; Emerick, 1992; Van Gerven, 2002; Kieboom, s.a.; Mooij, 2007b; Reis & McCoach, 2002).

NOTEN

- ¹ Het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van OCW. De geanalyseerde data zijn afkomstig uit het PRIMA-cohortonderzoek, dat op verzoek van het Ministerie van OCW werd gecoördineerd door de Programmaraad voor Onderzoek van het Onderwijs (PROO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Wij danken Jan Doesborgh voor zijn hulp bij de analyses.
- ² De z-scores voor het absolute verschil zijn per meting berekend op de representatieve steekproef en vervolgens zijn deze scores gebruikt om voor de totale steekproef z-scores te berekenen. De z-scores voor het relatieve verschil zijn per meting per groep berekend.
- ³ Uit het feit dat de verdelingen voor absoluut en relatief onderpresteren vrijwel gelijk zijn, mag trouwens niet worden geconcludeerd dat het identieke maten zijn; ze correleren namelijk 'slechts' .68, respectievelijk .64.
- ⁴ Waarbij bedacht moet worden dat de percentages allochtonen en percentages kinderen van laagopgeleide ouders redelijk sterk samenhangen ($r > .50$).

- Anderson, E. & Keith, T. (1997). A longitudinal test of a model of academic success for at-risk high school students. *Journal of Educational Research*, 90, 259-68.
- Baker, J., Bridger, J. & Evans, K. (1998). Models of underachievement among gifted preadolescents: The role of personal, family, and school factors. *Gifted Child Quarterly*, 42(1), 5-15.
- Batenburg, T. van & Werf, M. van der (2004). *NSCCT. Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Voor groep 4, 6 en 8 van het basisonderwijs. Verantwoording, normering en handleiding*. Groningen: GION.
- Brown, S. et al. (2005). Assumptions underlying the identification of gifted and talented students. *Gifted Child Quarterly*, 49(1), 68-79.
- Cigman, R. (2006). The gifted child: A conceptual enquiry. *Oxford Review of Education*, 32(2), 197-212.
- Drent, S. (2002). Ruimte creëren voor meer uitdaging: Compacting en verrijking van het leerstofaanbod voor hoogbegaafde leerlingen. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*, 41(5), 259-65.
- Driessen, G., Van Langen, A. & Vierke, H. (2002). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vierde meting 2000/01*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002/03*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van & Vierke, H. (2006). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Zesde meting 2004-2005*. Nijmegen: ITS.
- Eijl, P. van, Wientjes, H., Wolfensberger, M. & Pilot, A. (2005). Het uitdagen van talent in onderwijs. In: *Onderwijsraad, Onderwijs in thema's* (pp. 117-56). Den Haag: Onderwijsraad.
- Emerick, L. (1992). Academic underachievement among the gifted: Students' perceptions of factors that reverse the pattern. *Gifted Child Quarterly*, 36(2), 140-46.
- Gerven, E. van (2002). Onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*, 41(5), 266-77.
- Hewston, R., Campbell, R., Eyre, E., Muijs, D., Neelands, J. & Robinson, W. (2005). *A baseline review of the literature on effective pedagogies for gifted and talented students*. Warwick: University of Warwick.
- Hoogeveen, L., Hell, J. van, Mooij, T. & Verhoeven, L. (2005). *Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek*. Nijmegen: CBO/ITS.
- Hoover-Schultz, B. (2005). Gifted underachievement: Oxymoron or educational enigma? *Gifted Child Today*, 28(2), 46-49.
- Kieboom, T. (s.a.). *Hoogbegaafdheid: Een gave of vergiftigd geschenk?* Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Centrum voor Begaafdheids-onderzoek. Accessed www.ua.ac.be/cbo, 010207.
- Langen, A. van & Driessen, G. (2006). *Sekseverschillen in onderwijsloopbanen. Een internationaal comparatieve trendstudie*. Nijmegen: ITS.
- Matthews, M. & McBee, M. (2007). School factors and the underachievement of gifted students in a talent search summer program. *Gifted Child Quarterly*, 51(2), 167-81.
- Mooij, T. (1991). *Schoolproblemen van hoogbegaafde kinderen. Richtlijnen voor passend onderwijs*. Muiderberg: Coutinho.
- Mooij, T. (1992). Predicting (under)achievement of gifted children. *European Journal for High Ability*, 3(1), 59-74.
- Mooij, T. (1999). Integrating gifted children into kindergarten by improving educational processes. *Gifted Child Quarterly*, 43(2), 63-74.
- Mooij, T. (2007a). *Discriminatie en geweld in en rond school: Aard en mogelijke reductie*. Nijmegen: ITS.
- Mooij, T. (2007b). *Learning for self-regulation. Improving instructional benefits for pupils, teachers, parents, schools, and society at large*. S.l.: Open Universiteit Nederland.
- Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Hell, J. van & Verhoeven, L. (2007). *Eindverslag van het onderzoek naar succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen*. Nijmegen: Radboud Universiteit, ITS/

- Centrum voor Begaafdheidsonderzoek,
Afdeling Orthopedagogiek.
- Mooij, T. & Smeets, E. (1997). *Beginkenmerken van leerlingen in de basisschool*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L., Roeleveld, J. & Vierke, H. (2006). *Onderbenutting van capaciteiten in basis- en voortgezet onderwijs*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Neisser, U. et al. (1996). Intelligence: Knowns and unknowns. *American Psychologist*, 51(11), 77-10.
- Nijenhuis, J. te, Tolboom, E., Resing, W. & Bleichrodt, N. (2004). Does cultural background influence the intellectual performance of children from immigrant groups? *European Journal of Psychological Assessment*, 20 (1), 10-26.
- Onderwijsraad (2004). *Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren? Advies*. Den Haag: Auteur.
- Pirozzo, R. (1982). Gifted underachievers. *Roeper Review*, 44(4), 18-21.
- Reis, S. & McCoach, D. (2000). The underachievement of gifted students: What do we know and where do we go? *Gifted Child Quarterly*, 44(3), 152-70.
- Reis, S. & McCoach, D. (2002). Underachievement in gifted and talented students with special needs. *Exceptionality*, 10(2), 113-25.
- Seely, K. (1993). Gifted students at risk. In L. Silverman (Ed.), *Counseling the gifted and talented* (pp. 263-76). Denver: Love Publishing.
- Strand, S. (s.a.). *Identifying gifted students: An evaluation of the National Academy for Gifted and Talented Youth (NAGTY) procedure*. Coventry: NAGTY, University of Warwick.

ADRES VAN DE AUTEURS

E-mail: g.driessen@its.ru.nl